

MIGRANTLAR HUQUQLARI XALQARO VA MILLIY KAFOLATLARI:QOG`OZDA YOKI REAL QONUN.

Gayupova Mo'ldir Majit qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Ommaviy huquq fakulteti

3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17085312>

Migratsiya bu bir davlat ikkinchi davlatga kochish hisoblanadi. Migranlar esa kochib yuruvchi shaxslarga qòllaniladi. Fuqarolar òz davlatini ijtimoiy ahvolini yaxshilash uchun, Iqtisodiy, siyosiy va ekologik omillar tufayli ketib boshqa davlatlarda mehnat qilishga va boshpana izlashga majbur bòlmoqda. Ushbu harakatlanish Fuqaroviy va siyosiy huquqlar toğrisida xalqaro paktda, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasda va konstitutsiyada mustahlamlab qòyilgan. Yani Fuqaroviy va siyosiy huquqlar toğrisida xalqaro paktning 12-moddasida Harkim bir davlatda kirishi va chiqishi kafolatlangan. Inson huquqlari umumjahon dekratsiyaning 13-moddasidam erkin harakatlanish boshqa davlatda erkin yashash yashash joyini erkin tanlash huquqi berilgan. Konstitutsiyaning 33-moddasidam Harkim har bir davlat ichida erkin harakatlanishi, oz davlatiga qaytib Kelishi belgilangan. Migranlarning huquqlarin qonun bilan himoya qilinsaham hozirgi kungda ular quyidagi muommolardan aziyat chekmoqda: ish haqining tòlanmasligi, mehnat sharaoti oğirligi, diskriminatsiya va ekspualatatsiyaga uchrashini keltiriishimiz mumkin. O`zbekiston Respublikasi fuqarolariham chet davlatlarga borib mehnat migratsiyasini va o`zlarini ijtimoiy ahvolini yaxshilash uchun migratsiyani amalga oshiradi. Ko`pincha fuqarolar mehnat migrant sifatida chet elga borishadi. Talim olish uchun borgan odalarham keyinchalik shu joyda ishlab qolishadi. Hozirgi kunda migranlar huquqlarini himoya qilish uchun qonun hujjatlar xalqaro konvensiyalar mavjud bo`lsaham ular faqat qog`ozda ish yuritmoqda.

Ilmiy nazariy qism

Migrantlar huquqlari kafolatlari haqida olimlar tarafidan turli xil fikr mulohazalar va tanqidlar keltirilgan.. Migrantlarning ham huquqlari ham boshqa davlatlarda himoya qilinishi va taminlanishi kerak.Olimlar fikrlaridan keltiradigan bo`lsak:

Joseph Carens"The Ethics of immigration "asarida quyidagi fikrlarni bildirgan.Fuqarolik manaviy jihatdan adolatsiz chegaralovchi mexanizm bõlib qolmoqda. Harbir odam qayerda bõlishidan qatiy nazar asosiy huquqlarga ega bõlishi lozim.

Saskia Sassenning Guests and Aliens nomli kitobida shu fikrlarni bildirib õtgan:Kõplab jamiyatlarda migrantlar nafaqat ishchi kuchi sifatida ham qaraladi.Ularning huquqlari doimiy ravishda cheklangan va vaqtincha.

JOSEPH H. CARENS

*The Ethics of
Immigration*

OXFORD

Huquqiy asoslar

Migrantlar huquqlarini himoya qilishda xalqaro konvensiyalar milliy va xalqaro qonun hujjatlar qabul qilinib migrantlarni huquqlarini yani yasash huquqini mehnat qilish erkinligini, boshpana topish uchun xizmat qilmoqda.

Xalqaro qonun hujjatlarga to`xtaladigan bo`lsak:

BMT Barcha migrantlar va ularning oila azolari huquqlarini himoya qilish bo`yicha xalqaro konvensiya;

BMT Qochqinlar to`g`rsida konvensiya

XMT Mehnatkash migrantlar to`g`risidagi konvensiya

1. **BMT Barcha migrantlar va ularning oila azolari huquqlarini himoya qilish bo`yicha xalqaro konvensiya** 1990 yil BMT tarafidan qabul qilingan bo`lib barcha migrantlar va ularning oila azolarining huquqlarini himoya qilishga,ularning erkinliklarini taminlashga qaratilgan.

Uning asosiy vazifalari:

Migrantlar va oila azolarning huquqlarni yani ijtimoiy , iqtisodiy ekologik huquqlarini himoya qilish;

Oila birligini taminlash yani ishchi migrantlar oilasi bilan birga bo`lishi uchun yashash sharaotini taminlash;

Migrantlarni diskriminasiya va ekspualatatsiyadan himoya qilish yani ularga ko`rsatilayotgan zo`rovonliklarga hurmatsizliklarga qarshi kurashishlarni o`z ichiga oladi.

2.XMT Mehnatkash migrantlar to`g`risida konvensiya

Ushbu konvensiyaga to`xtalmasdan avval Xalqaro migratsiya tashkiloti haqida fikr yuritimiz. Xalqaro migratsiya tashkiloti 1951 yili tashkil etilgan bo`lib migratsiya sohasida hukumatlararo tashkilot hisoblanadi. Unga 173ta davlat azo bo`lib, 8ta davlat kuzatuvchi hisoblanadi.Xalqaro migratsiya tashkiloti migratsiya jaroyonlarni soddalashtirishga xizmat qiladi. Uning asosiy vazifalar: favqulodda vaziyatlarda odamlarning xavfsizligini taminlash, ko`chishlarg yechim berish yani iqlim o`zgarishi va mojaralar yuz berganda ko`chishlarda o`z yordamini ayamalik, mehnat migratsiyasi yo`llarini osonlashtirish yani hukumatlar va jamiyatlar o`rtasida hamkorlikni taminlab mehnat migrantlarini xavfsiz ish sharaotini taminlashga qaratilgan.

XMT tarafidan qabul qilingan Mehnatkash migrantlar to`g`risidagi 143-sonli konvensiyasi yashirin migratsiya harakatlarini va migrantlarnin noqonuniy yollashni tugatish uchun xizmat qiladi.Konvensiyasining 68-moddasida noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish haqida aytib o`tilgan:immigratsiya va migratsiyaga haqida chalg`ituvchi xabarlarni tarqatishga qaratilgan choralar, migrantlar va oila azolarining noqonuniy yoki yashirish ko`chishlarni aniqlash choralarni amalga amalga oshirmoqda.

Qochqinlar to`g`risida konvensiya

Ushbu konvensiya BMT qochqinlar boshqarmasi tarafidan qabul qilingan bo`lib 1950yildan beri bu boshqarma faoliyat olib boradi.Qochqinlar boshqarmasi uylaridan majburiy ravishda chiqarilgan va boshpanasiz yurgan shaxslarning hayotini yaxshilashga ko`maklashadi. Ushbu konvensiya maqsadi

qochqinlar deb tan olingan shaxslarni himoya qilish va ularni boshpana bilan taminlash o'z vataniga qaytishga imkonyatlar yaratishga yordamlashadi.

Milliy qonun hujjatlar

1. Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va ularning oila azolarinini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish choralari to'g'risida

2. Qazoğiston Respublikasidagi Ozbekiston Respublikasi fuqarolari bòlgan mehnatkash migrantlar va O'zbekiston Respublikasidagi Qazoğiston Respublikasi fuqarolari bòlgan mehnatkash migrantlarning mehnat faoliyat huquqlarini himoya qilish toğrisida.

3. Xavfsiz va tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora tadbirlari toğrisidagi Prezident qarori.

1.Qazoğiston va Òzbekistonning mehnatkahs migrantlar huquqlarini himoya qilish toğrisidagi bitim maqsadi shundan iboratki mehnatkash migrantni qabul qiluvchi davlat hududida migrantlarni ish bilan taminlash va ularning huquqlarini himoya qilish hisoblanadi.Ushbu bitimning 4-moddasi Mehnatkash migrantni qabul qiluvchi davlat hududida qonunchilikka va quyidagilarga asosan amalga oshiradi:a) qabul qiluvchi davlatning ish beruvchilar bilan tuzilgan mehnat shartnomalariga b)ishga joylashtirish uchun qabul qiluvchi davlat qonunchiligida nazarda tutilgan ruxsat beruvchi hujjatlarga.

2. Ikkinchi milliy qonunchiligimiz. **Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va ularning oila azolarinini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish choralari to'g'risida** bo'lib uning maqsadi shundan iboratki xorida ish olib borayotgan migrantlar va ularning oila azolarining huquqlarini taminlash ularga moliyaviy yordam, hayoti va sog'ligini himoya qilish uchun chora-tadbirlarni qabul qilishni talab qilishdan iborat. Undan tashqari mehnat migrantlari va ularning oila azolarining yashashi va mehnat sharoiti uchun munosib shart sharoit yaratish uchun vakolatli davlar organlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va muvofiqlashtirishni o'z ichiga oladi. Ushbu farmonning 9-bandi 2qismida Kambag'alikni qisqartirish va bandlikni taminlash vazirlgi va Tashqi ishlari vazirligi har oyning 10-sanasiga qadar olib borilayotgan chora tadbirlar migratsiya holati ularning huquqlarini himoya qilish bo'yicha malumotlarni Bosh vazirga axbarot berishi va majlislarida ko'rib chiqish uchun Vazirlar mahkamasiga kiritilishi nazarda tutilgan.3.Uchinchi tahlil qilishimiz kerak bo'lgan milliy hujjatimiz. **Xavfsiz va tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora tadbirlari toğrisidagi Prezident qarori** hisoblanib

u asosida xorijga ketmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun yangi mexanizm yaratildi. Uch bosqichdan iborat bo'lib 1-bosqich xorijga ketmoqchi bo'lgan fuqarolarni kasbiy va til bo'yicha tayyorlash ularga kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lishga ko'maklashish, 2-bosqichda mehnat migrantlari uchun xorijda huquqiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish maqsadida Tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentlik tashkil etildi. 3-bosqich esa o'z yurtiga qaytgan migrantlarga moslashuviga yordam berish va bandligini taminlash uchun chora tadbirlar obovishni o'z ichiga oladi.

Sud organlar amaliyoti Birinchi sud amaliyoti Avstraliya oliy sudida yuz bergan .

PLAINTIFF S157/2002 PLAINTIFF ushbu sud qarorida bitta muommoli vaziyatni tahlil qilib o'tamiz. Gleeson CJ: davogarning maqsadi immigratsiya va ko'p madaniylik mahalliy xizmatlar vaziri va qochqinlarni ko'rib chiqish tribunalga qarshi ish qo'zgatish hisoblanadi. Avstraliya Konstitutsiyasining 75-moddasidagi bionan Kommonvilt xodimlariga qarshi taqiqlash va majbur qilish farmonlarini chiqarish uchun ushbu sudga murojat qilmoqda. Qishloq sudining vakolatiga taalluqli bo'lgan boshqa yordamchi huquqiy choralar - **certiorari** ham kiritilgan. Qaror, Tribunalning qochqinlik vizasini rad etish haqidagi qarorini tasdiqlashga asoslangan. Da'vogar, Tribunalning qarori tabiiy adolatni inkor etganligini aytib, unga nisbatan qarshi chiqishga qaror qilgan. Asosiy da'vo, Tribunal unga qarshi salbiy materiallarni xabarsiz qoldirib, unga bu materiallar haqida eslatma bermaganligini va bu holatni hal qilish imkoniyatini bermaganligi asosida, tribunal qaroriga nisbatan norozilikni o'z ichiga oladi. O'zbekiston miqyosidagi muommodan keltiradigan bo'lsak O'zbekiston fuqarosi OSH_Sankt-Peterburg reeysi bilan Rossiyaga ishlashga borgan. Rossiyada malum **muddat nonvoychi bo'lib xizmat qilgan keyinchalik haq to'lamaganligi uchun ishdan bo'shagan. Ushbu joyda migrant huquqi** buzilgan. Ishdan bo'shashdan avval u ish beruvchi Akmalni do'sti Umid ikkalasi kaltaklagan. Ularni politsiya bo'limiga olib ketgan va shu yerda advokat agar urushda qatnashsangizlar sizlarga qo'yilgan 5-yillik ozodlikdan mahrum qilishdan vos kechishini aytgan. Alisher unga rozi bo'lgan va urushda qatnashgan. Vaqt o'tib u urushda jarohatlangan unga Rossiya 300ming rubl pul to'lagan. Keyinchalik uning fuqarolik pasporti topiladi unga dosti tarafidan O'zbekistonga qaytishi taklif qilinadi. U chegarani noqonuniy kesib o'tmaganligini Kaminka harbiy bo'lim tarafidan olib qo'yilganligini aytadi. Sankt-Peterburg –Toshkent aviareysi orqali O'zbekistonga qaytadi va aybini tan oladi. Jinoyat Kodeksining 154-moddasiga binoan 5-yil ozodlikdan mahrum

qilinadi. **Xulosa** :Migrantlar huquqlarini himoya qilish uchun xalqaro va milliy qonunchilikdahan turli hujjatlar qabul qilingan. Yuqorida aytib o`tilgandek mehnat migrantlari , qochqinlar huquqlarini taminlash uchun chora tadbirlar ko`rilmogda. Lekin ko`pchilik qonun hujjatlar faqat qog`ozda ish olib bormogda real hayotga tatbiq etilmayapdi yani huquqlarini himoya qilishga yetarlicha xizmat qilmayapdi degan fikirdaman. Misol tariqasida **Xavfsiz va tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora tadbirlari to`g`risidagi Prezident qarori** asosan uchta bosqichda ishlaydigan shaxslarni ketishga shart sharoit kasbiy ko`nikma va til darajasini aniqlashda ishlar olib boradi degan ammo bu ishlar olib borilmayapdi. Misol uchun O`zbekiston fuqarolari Rossiya yoki Qazog`istonga ishga ketmogchi lekin ularga kasbiy ko`nikmasi haqida yoki til bilishini tekshirmaydi. Faqat chegaradan o`tish payti pasportini tekshiradi. Bu qonun hujjatlarning sustligi amalda unchalik ishlamasligidan dalolat beradi. Xulosa qilib shuni aytish joizki chiqarilgan qonunlarning amalda ish yuritishini tekshirish va migrantlar huquqlarni himoya qilish uchun boshqa davlatlarda O`zbekiston nomidan tashkilotlar tashkil etilib ularning o`zga yurtda ish bilan taminlanganligini tekshirishi va oila a`zolari bilan birg ketishgan bo`lsa ularga shart sharoit yaratish kerak. Agar bu ish choralarni amalga oshirish qo`lidan kelmasa O`zbekiston Respublikasi maoshni yaxshilash va harbir fuqarosini ish bilan taminlashi kerak deb hisoblayman

foydalangan adabiyotlar:

1. Inson huquqlari. Gafurova.N;Yo`ldoshova. G
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi
3. Fuqoviy va siyosiy huquqlar to`g`risida xalqaro pakt
4. Konstitutsiya
5. Qonun hujjatlar va internet manbalari1. 15.04.2019. Qozog`iston Respublikasidagi O`zbekiston Respublikasining fuqarolari bo`lgan mehnatkash-migrantlar va O`zbekiston Respublikasidagi Qozog`iston Respublikasining fuqarolari bo`lgan mehnatkash-migrantlarning mehnat faoliyati va huquqlarini himoya qilish to`g`risida (lex.uz) PF-5785-coH 20.08.2019. Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O`zbekiston Respublikasi fuqarolari va ularning oila a`zolarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish choralari to`g`risida (lex.uz)1.https://books.google.co.uz/books/about/Guests_and_Aliens.html?id=uY5wQgAACAAJ&redir_esc=y 3.International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of Their Families : resolution4.ILO Homepage | International Labour Organization

6. UNHCR, the UN Refugee Agency | UNHCPlaintiff S157/2002 v Commonwealth [2003] HCA 2 - BarNet Jade - BarNet Jade <https://migrant.uz/uz/yollanma-askar-bo-lgan-o-zbekiston-fuqarosi-5-yilga-ozodlikdan-6>. <https://daryo.uz/2024/05/13/mnm-ish-beruvchi-aldadimi-huquqlaringizni-himoya-qilishdan-qorqmang>